

**PROFILAKTIKA INSPEKTORINING HUQUQBUZARLIKLARNING
VIKTIMOLOGIK PROFILAKTIKASINI AMALGA OSHIRISH
FAOLIYATINING O'ZIGA XOS JIHATLARI**

O'ktamov Yorqin Shukrjon o'g'li¹

O'zbekiston Respublikasi IIV Akademiyasi

3-o'quv kursi 319-guruh kursanti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15520460>

Anotatsiya. Huquqbuzarliklarning oldini olish va ularning salbiy oqibatlarini kamaytirish zamonaviy jamiyatda muhim ijtimoiy vazifalardan biridir. Huquqbuzarliklarning viktimologik profilaktikasi, ya'ni jabrlanuvchilarning (viktimlarning) huquqbuzarliklarga duchor bo'lish xavfini kamaytirishga qaratilgan chora-tadbirlar tizimini amalga oshirish alohida ahamiyatga ega. Profilaktika inspektorlari bu jarayonda muhim vazifani bajaradi, chunki ular nafaqat huquqbuzarliklarning oldini olishga, balki potentsial jabrlanuvchilarni himoya qilishga ham xizmat qiladi. Ushbu maqolada profilaktika inspektorining viktimologik profilaktika faoliyatining o'ziga xos jihatlari ko'rib chiqamiz.

Kalit so'zlari: Profilaktika inspektori, viktimologik profilaktika, huquqbuzarliklar, huquqbuzarlikdan jabrlanuvchilar, huquqiy ong, xavf-xatarlarni tahlil qilish, ijtimoiy hamkorlik, psixologik yordam, huquqiy maslahat, individual yondashuv, ijtimoiy adaptatsiya.

**ОСОБЕННОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНСПЕКТОРА ПО ПРОФИЛАКТИКЕ В
РЕАЛИЗАЦИИ ВИКТИМОЛОГИЧЕСКОЙ ПРОФИЛАКТИКИ
ПРАВОНАРУШЕНИЙ**

Аннотация. Аннотация: Профилактика правонарушений и снижение их негативных последствий является одной из важных социальных задач в современном обществе. Виктимологическая профилактика правонарушений, заключающаяся в реализации системы мер, направленных на снижение риска стать жертвой правонарушений, имеет особое значение. Инспекторы по профилактике выполняют ключевую

роль в этом процессе, поскольку они не только предотвращают правонарушения, но и способствуют защите потенциальных жертв. В данной статье рассматриваются особенности деятельности инспектора по профилактике в реализации виктимологической профилактики.

Ключевые слова: Инспектор по профилактике, виктимологическая профилактика, правонарушения, жертвы правонарушений, правовое сознание, анализ рисков, социальное сотрудничество, психологическая поддержка, юридическое консультирование, индивидуальный подход, социальная адаптация.

SPECIFIC FEATURES OF THE PREVENTIVE INSPECTOR'S ACTIVITIES IN IMPLEMENTING VICTIMOLOGICAL PREVENTION OF OFFENSES

Annotation: Preventing offenses and mitigating their negative consequences is one of the critical social tasks in modern society. Victimological prevention of offenses, which involves implementing a system of measures aimed at reducing the risk of individuals (victims) becoming subject to offenses, holds particular significance. Preventive inspectors play a crucial role in this process, as they not only work to prevent offenses but also contribute to protecting potential victims. This article examines the specific features of the preventive inspector's activities in implementing victimological prevention.

Keywords: Preventive inspector, victimological prevention, offenses, victims of offenses, legal awareness, risk analysis, social cooperation, psychological support, legal counseling, individual approach, social adaptation.

Viktimologik profilaktika shaxsni huquqbuzarlik va jinoy xavfdan ogohlantiradi va uni o'z xulq-atvorini o'zgartirishga undash orqali uning jabrlanuvchi bo'lib qolishi xavfini kamaytirish maqsadida amalga oshiriladi. Profilaktika chora-tadbirlari shaxsni jinoy hujumdan himoyalanishga, o'zgalarning xatolaridan saboq olishga chorlaydi, shaxs qanchalik kriminologik muhitda o'zini himoya qila olsa, uning jabrlanuvchiga aylanish xavfi shuncha kamayadi. Huquqbuzarlik sodir etganlar va jabrlanuvchilarining xulqi, odobi,

ahloqi, ma'lumoti, ma'naviyati, ruhiy holati kabi shaxsining xususiyatlari haqidagi ko'rsatkichlar ko'pincha bir-biriga yaqin hisoblanadi. Salbiy xulq-atvorli, ma'lumot darajasi, ma'naviyati past, ijtimoiy-ruhiy holati buzilgan odamlar o'z ehtiyojlarini qondirish yo'lida jinoyat qurboni bo'lish xavfi mavjud bo'lsa-da, o'z qilmishlarini davom ettiraveradilar¹.

Huquqbuzarlik sodir etish yoki undan jabrlanish ehtimoli yuqori bo'lgan jami 800 mingdan ortiq shaxslar ro'yxati shakllantirildi. Ularning 588 mingdan ortig'iga xulosalar berilib, mahalla vakillari tomonidan 400 mingdan ortiq fuqarolarning muammolari ijobiy hal etildi. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining joriy yil 3 yanvardagi "2025 yilda respublika mahallalarida xavfsiz muhitni yaratish va huquqbuzarliklarning barvaqt oldini olish tizimi samaradorligini yanada oshirish bo'yicha chora-tadbirlar to'g'risida"gi Qarori bu boradagi islohotlarni yangi bosqichga olib chiqadi.

Ushbu qaror bilan joriy yilda Farg'ona, Andijon, Namangan, Samarqand va Toshkent viloyatlarining kriminogen vaziyati og'ir bo'lgan 419 ta mahallalarni o'z ichiga qamrab oladigan 84 ta mahalla huquq-tartibot maskanlari faoliyati yo'lga qo'yiladi, keynchalik ushbu tizim boshqa hududlarga ham tadbiiq etiladi².

Shuningdek, mahalla huquq-tartibot maskaniga 5 tagacha mahalla biriktirilib, bosh inspektorga mahalla biriktirilmaydi, u mahallalarda jamoat tartibini saqlash va huquqbuzarliklar profilaktikasi bo'yicha kunlik ishni samarali tashkil etish hamda maskan faoliyatiga yuklatilgan vazifalarning bajarilishi uchun shaxsan mas'ul deb belgilandi. O'zbekiston Respublikasining 2014-yil 14-may kuni qabul qilingan "Huquqbuzarliklar profilaktikasi to'g'risida"gi, O'RQ-371-son qonunida, Huquqbuzarliklarning viktimologik profilaktikasi bo'yicha ma'lumotlar keltirib o'tilgan bo'lib, uning 43-moddasida: Huquqbuzarliklarning viktimologik profilaktikasi tushunchasiga quydagicha ta'rif berilgan, ya'ni, "Huquqbuzarliklar profilaktikasini bevosita amalga

¹ Pariyev Y.A. et al. Huquqbuzarliklar profilaktikasi faoliyati psixologiyasi

² <https://www.gazeta.uz/oz/2025/01/30/huquqbuzarlik/>

oshiruvchi organ yoki muassasaning muayyan shaxsning huquqbuzarlikdan jabrlanuvchiga aylanishi xavfini kamaytirishga qaratilgan profilaktika chora-tadbirlarini qo'llashga doir faoliyati huquqbuzarliklarning viktimologik profilaktikasidir”³.

O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2024-yil 30-noyabr kuni qabul qilingan ““Obod va xavfsiz mahalla” tamoyili asosida mahallalarda ijtimoiy profilaktika tizimi samaradorligini oshirish chora-tadbirlari to'g'risida”dagi 801-sonli qarori bilan belgilab o'tilgan ijtimoiy profilaktika tadbirlari huquqbuzarlik sodir etish yoki undan jabrlanish ehtimoli yuqori bo'lgan shaxslarga huquqiy, ijtimoiy, psixologik, tibbiy, pedagogik va boshqa turdagi yordamlar ko'rsatishda amalga oshiriladigan tadbirlar majmui hisoblanadi. Mazkur qaror bilan tasdiqlangan nizomga ko'ra, ijtimoiy profilaktika tadbirlari quyidagi shaxslarga nisbatan amalga oshiriladi:

A) huquqbuzarlik sodir etish ehtimoli bo'lgan shaxslar:

- band bo'lmagan yoki doimiy daromad manbaiga ega bo'lmagan ishsiz shaxslar;
- spirtli ichimliklar, giyohvandlik vositalari, psixotrop yoki inson aqlirodasi ta'sir etuvchi boshqa moddalarga qaram bo'lib qolgan shaxslar;
- qimor va tavakkalchilikka asoslangan boshqa o'yinlarga ruju qo'ygan shaxslar;
- g'ayriijtimoiy xulq-atvorli shaxslar;
- qarovsiz va nazoratsiz qolgan voyaga yetmaganlar;
- ishsiz yoshlar va maktab bitiruvchilari;
- davlat ko'magiga muhtoj “og'ir” toifadagi yoshlar;
- huquqbuzarlik sodir etishga moyilligi bo'lgan yoshlar;
- ajrim yoqasiga kelib qolgan va nizoli oilalar;

³ O'zbekiston Respublikasining 2014-yil 14-may kuni qabul qilingan “Huquqbuzarliklar profilaktikasi to'g'risida”gi, O'RQ-371-son qonuni <https://lex.uz>

- yordamga muhtoj bo'lgan va og'ir ijtimoiy ahvolga tushib qolgan xotin-qizlar;
- muntazam tazyiq va zo'ravonlikka uchrab kelayotgan xotin-qizlar;
- jazoni ijro etish muassasalaridan qaytgan va profilaktik hisobda turgan shaxslar;
- og'ir ahvolga tushib qolgan va og'ir ahvolga tushib qolish xavfi yuqori bo'lgan shaxslar;
- tadbirkorlik faoliyatini boshlamoqchi bo'lgan shaxslar;

B) huquqbuzarlikdan jabrlanish ehtimoli bo'lgan shaxslar:

- parvarishga muhtoj yolg'iz keksalar;
- nogironligi bo'lgan va og'ir kasallikka chalingan shaxslar⁴.

O'zbekiston Respublikasining "Huquqbuzarliklar profilaktikasi to'g'risida"gi, O'RQ-371-son qonunida, Huquqbuzarliklarning viktimologik profilaktikasi chora-tadbirlari quyidagilardan iborat:

huquqbuzarliklardan jabrlanuvchilarga nisbatan shaxsning individual va ijtimoiy-psixologik xususiyatlari hisobga olingan holda profilaktika tadbirlarini o'tkazish;

aholiga, shu jumladan huquqbuzarliklardan jabrlanuvchilarga shaxslar o'rtasidagi nizolarni hal etish usullarini o'rgatish;

huquqbuzarliklardan jabrlanuvchilarni aniqlash va himoya qilish bo'yicha chora-tadbirlarni ko'rish;

huquqbuzarliklardan jabrlanuvchilarga yordam ko'rsatuvchi ixtisoslashtirilgan muassasalarni tashkil etish;

huquqbuzarlikdan jabrlanuvchining jismoniy va psixologik xavfsizligini ta'minlashga qaratilgan maxsus kompleks chora-tadbirlarni ishlab chiqish va

⁴ O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2024-yil 30-noyabr kuni qabul qilingan "“Obod va xavfsiz mahalla” tamoyili asosida mahallalarda ijtimoiy profilaktika tizimi samaradorligini oshirish chora-tadbirlari to'g'risida”dagi 801-sonli qarori

amalga oshirish, uni qonunda nazarda tutilgan o'zini o'zi mudofaa qilish usullari va vositalari to'g'risida xabardor qilish;

g'ayriijtimoiy xulq-atvor nisbatan tez-tez kuzatiladigan yoki huquqbuzarliklar tez-tez sodir bo'lib turadigan joylarni (hududlarni) muntazam ravishda nazorat qilish;

hujum qilingan taqdirda zaruriy mudofaa va oxirgi zarurat haqidagi ma'lumotlarni keng tarqatish yo'li bilan aholiga huquqiy tarbiya va ta'lim berish;

g'ayriijtimoiy xulq-atvor, tayyorlanayotgan, sodir etilayotgan yoki sodir etilgan huquqbuzarliklar to'g'risida axborot olish maqsadida huquqbuzarliklar profilaktikasini bevosita amalga oshiruvchi organ yoki muassasa huzurida ishonch, tezkor aloqa telefonlarini, qutqaruv xizmatlarini tashkil etish;

profilaktika dasturlari va tadbirlari loyihalarining ommaviy muhokamalarini tashkil etish, ularni amalga oshirish jarayonida muammolar va kamchiliklarni aniqlash hamda bartaraf etish maqsadida jahon Internet axborot tarmog'ida veb-saytlar, bloglar, chatlar tashkil qilish;

huquqbuzarliklar profilaktikasining zamonaviy usullari to'g'risida elektron adabiyotlarni tarqatish⁵ kabi chora-tadbirlar belgilab o'tilgan.

Profilaktika inspektorining huquqbuzarliklarning viktimologik profilaktikasini amalga oshirish faoliyati jamiyatda xavfsizlikni ta'minlashda muhim ahamiyatga ega. Ularning faoliyati nafaqat huquqbuzarliklarning oldini olishga, balki fuqarolarning huquqiy ongini oshirishga va jabrlanuvchilarni himoya qilishga xizmat qiladi. Faoliyatning o'ziga xos jihatlari individual yondashuv, tizimli tahlil va ko'p tarmoqli hamkorlikdan iborat bo'lib, bu jarayonni yanada samarali qiladi. Shu sababli, profilaktika inspektorlarining ishini yanada rivojlantirish va qo'llab-quvvatlash jamiyatda huquqiy barqarorlikni ta'minlashda muhim omil hisoblanadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

⁵ O'zbekiston Respublikasining 2014-yil 14-may kuni qabul qilingan "Huquqbuzarliklar profilaktikasi to'g'risida"gi, O'RQ-371-son qonuni 44-modda <https://lex.uz>

1. O‘zbekiston Respublikasining 2014-yil 14-may kuni qabul qilingan “Huquqbuzarliklar profilaktikasi to‘g‘risida”gi, O‘RQ-371-son qonuni
<https://lex.uz>
2. O‘zbekiston Respublikasining 2010-yil 29-sentyabrdagi «Voyaga yetmaganlar o‘rtasida nazoratsizlik va huquqbuzarliklarprofilaktikasi to‘g‘risida»gi qonuning 18-moddasi
3. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018-yil 21-noyabr kuni “Axborot texnologiyalari va kommunikatsiyalarining joriy etilishini nazorat qilish, ularni himoya qilish tizimini takomillashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi PQ-4024-son qarori
4. O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2024-yil 30-noyabr kuni qabul qilingan ““Obod va xavfsiz mahalla” tamoyili asosida mahallalarda ijtimoiy profilaktika tizimi samaradorligini oshirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”dagi 801-sonli qarori
5. Pariyev Y.A. et al. Huquqbuzarliklar profilaktikasi faoliyati psixologiyasi
6. <https://www.gazeta.uz/oz/2025/01/30/huquqbuzarlik>